
Analyse des facteurs explicatifs du succes des jeunes diplomes dans l'agriprenariat au benin

Analysis of explanatory factors for the success of young graduates in agriprenurship in benin

Auteur 1 : AIFA Emile,

AIFA Emile (CRECI, MA)
Université de Parakou / Institut Universitaire de Technologie - Bénin
E-Mail: emileaifa@yahoo.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AIFA .E (2022) « Analyse des facteurs explicatifs du succes des jeunes diplomes dans l'agriprenariat au benin », Revue African Scientific Journal, Volume 3, Numéro 13, pp : 022-046.

Date de soumission : Juin 2022

Date de publication : Août 2022

DOI: 10.5281/zenodo.6983602

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Perçus comme des micro-entreprises dont le rôle principal est de renforcer et de développer l'agriculture béninoise aux fins d'une croissance soutenue, plusieurs agripreneurs ont été encouragés à s'installer à l'issue de leur formation diplômante. Seulement, après quelques années d'exercice, le bilan de leurs activités reste mitigé quant à la réussite espérée de ce mécanisme de développement. A cet effet, cette étude se propose de déterminer les facteurs pouvant influencer leur succès. A l'aide des données d'enquête effectuée auprès d'un échantillon de 72 agripreneurs, une spécification économétrique a révélé que la réussite des jeunes diplômés béninois dans l'agripreneuriat dépend essentiellement du sexe, de la zone géographique d'exercice, du capital social au démarrage, de l'aide de l'Etat en matériel et de l'accompagnement des ONGs. En revanche, cette spécification établit que le niveau élevé d'études, l'appartenance à des réseaux professionnels, ainsi que l'appui-conseil de l'Etat affectent négativement leur succès.

Mots clés : Agripreneuriat – Entrepreneuriat - Succès

Abstract

Perceived as micro-enterprises whose main role is to strengthen and develop Beninese agriculture for the purpose of sustained growth, several agripreneurs have been encouraged to settle after completing their diploma training. However, after a few years of operation, the results of their activities remain mixed as to the expected success of this development mechanism. To this end, this study proposes to determine the factors that can influence their success. Using survey data from a sample of 72 agripreneurs, an econometric specification revealed that the success of young Beninese graduates in agripreneurship depends essentially on gender, geographical area of exercise, social capital at start-up, state aid in terms of equipment and support for NGOs. On the other hand, this specification establishes that the high level of education, belonging to professional networks, as well as the support and advice of the State negatively affect their success.

Keywords : Agripreneurship - Entrepreneurship - Success

Introduction

La promotion de l'entrepreneuriat représente un axe clé du Programme d'Action du Gouvernement (PAG 2) du Bénin qui, depuis plus de deux décennies, ne cesse de déployer d'efforts considérables afin d'encourager la création d'entreprises. Cette volonté de création et de promotion se traduit, à titre d'exemples illustratifs, par l'allègement des mesures réglementaires et administratives au Guichet Unique de Formalités des Entreprises (GUFÉ), le renforcement de l'appui et du conseil à l'Agence de Développement de l'entrepreneuriat des Jeunes (ADEJ) ; deux dispositifs d'accompagnement et de promotion des entreprises mis en œuvre par l'Etat béninois.

Dans le secteur agricole où plusieurs établissements de formation en Agriculture ont vu le jour ces dernières années, avec, entre autres, comme produits les « agripreneurs¹ », la stratégie mise en œuvre consiste à professionnaliser le secteur. A cet effet, outre la réduction du taux de chômage ambiant, l'objectif visé par l'Etat a pour fondements : la croissance économique, l'autosuffisance et la sécurité alimentaires sans toutefois occulter la nécessité pour le secteur de dégager un surplus commercial substantiel.

En effet, perçus comme des micro-entreprises dont le rôle principal est de renforcer et de développer l'agriculture béninoise aux fins d'une croissance soutenue, plusieurs agripreneurs ont été encouragés (appuis conseils et financiers) à s'installer à l'issue de leur formation diplômante. Cependant, après quelques années d'exercice, le bilan de leurs activités reste mitigé quant à la réussite espérée de ce mécanisme de développement. Plusieurs désaffections sont observées çà et là. Or, « la création d'entreprise n'est profitable à l'économie et à la société que si elle débouche sur une entreprise viable » (Ouazzani et Barakat, 2018). Dans ces conditions, une analyse des déterminants du succès de ces micro-entreprises s'avère nécessaire voire indispensable afin de permettre la mise en œuvre de politiques ambitieuses de développement agricole à travers des réponses structurelles durables. Plus spécifiquement, étant donné la place centrale qu'accorde de nos jours le gouvernement béninois au secteur agricole dans sa stratégie de développement national, et ceci confirmée dans le PAG, il est important de savoir quelle nature d'appui est nécessaire et comment s'y prendre en vue d'un succès généralisé. C'est ce qui justifie le titre : « Analyse des facteurs explicatifs du succès des jeunes diplômés dans l'agripreneuriat au Bénin ». L'objectif général visé en abordant ce thème est d'appréhender les variables déterminantes du succès des jeunes diplômés dans l'agripreneuriat au Bénin.

¹Professionnel de l'agriculture qui pourrait s'installer à son propre compte en tant que micro-entreprise ou entreprise individuelle

Pour y parvenir, le présent travail est structuré de la manière suivante. Dans un premier point, il est présenté brièvement le secteur de l'agriprenariat des jeunes diplômés dans le contexte béninois. Vient ensuite, une revue de quelques travaux portant sur « la réussite et la survie de l'entreprise naissante ». Dans un troisième point, il a été exposé la démarche méthodologique qui a permis d'obtenir des résultats soumis à discussion.

1. Généralités sur l'agriprenariat des jeunes diplômés au Bénin

Principale source de revenu des populations les plus défavorisées, l'agriculture constitue actuellement le moteur de la croissance au Bénin. Elle contribue à plus de 20% au PIB, fournit plus de 60% des recettes d'exportation et occupe plus de 70% de la population active. Elle recèle d'énormes potentialités non encore exploitées dont des superficies cultivables d'environ 7,5 millions d'hectares, de ressources hydrographiques importantes et un paysanat jeune, dynamique et très ouvert aux innovations (Aïfa, 2013). Ceci traduit l'importance que revêt ce secteur pour l'économie nationale et les effets de diffusion et d'entraînement qu'elle est susceptible d'induire dès lors qu'il s'agit d'élaborer une stratégie de développement. C'est, en effet, conscient de ce potentiel agricole du pays, que l'Etat béninois depuis environ deux décennies a opté pour une stratégie de convergence des jeunes vers ce secteur vital de son économie.

En effet, la place de l'agriculture dans le développement d'un pays en développement (PED) comme le Bénin n'est plus à démontrer (Diaw, 1995 ; Kassé, 1996 ; Banque Mondiale, 2000). Rainelli (2007) a d'ailleurs montré que l'impact de la croissance agricole sur la réduction de la pauvreté est sans équivoque dans les PED. Pour cet auteur, l'amélioration de la productivité agricole conduit à la baisse des prix alimentaires ; ce qui permet un accroissement de la demande. De ce fait, l'utilisation des intrants augmente et une activité de première transformation peut se mettre en place ; et ce mouvement se répercute sur le reste de l'économie, réduit le taux de chômage et favorise la croissance.

En ce qui concerne le Bénin, l'une des stratégies agricoles mises en œuvre s'est traduite dans les faits par la création de plusieurs unités de formation agricole au profit des jeunes désireux de faire carrière dans le domaine agricole. Ces jeunes à leur sortie de l'école, s'investissent dans l'agriprenariat (s'installent à leur propre compte dans le domaine agricole), et se font généralement accompagner par des structures étatiques (ADEJ, Agence Territoriale de Développement Agricole –ATDA-, AgriFinance, etc.) et autres ONGs (Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel –FECECAM-, etc.), qui les appuient techniquement

ou financièrement dans leurs entreprises agricoles. Ils ont profession d'agripreneur au sens de Levallois (2009), c'est-à-dire, qu'ils sont des « hommes d'affaires agricoles » susceptibles d'exercer à la fois comme entrepreneurs, gestionnaires et/ou producteurs. L'adoption de ce modèle d'agriculture a, entre autres, pour avantage fondamental de promouvoir l'emploi ou de lutter contre le chômage chez les jeunes. En plus, ce modèle contribue à la paix socio-économique en luttant contre la faim tout en procurant des ressources financières aux agents économiques. En outre, elle permet de favoriser le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture beaucoup plus moderne et connectée au marché. En effet, ces agripreneurs, déjà formés et outillés, sont plus expérimentés à innover et à développer plus rapidement leurs activités.

Au Bénin, le système de formation des jeunes agripreneurs est structurée autour de 43 Centres de Formations post primaires fonctionnels ; 10 établissements secondaires et de 10 structures de formation agricole et para agricole de l'enseignement supérieur (Réseau FAR, 2021)

Cette architecture s'appuie sur un pôle de dynamisation caractérisé par un dispositif à trois niveaux (Réseau FAR, 2021) :

- un dispositif d'apprentissage agricole traditionnel aux mains des chefs d'exploitation agricole et par lequel le chef d'exploitation transmet généralement aux membres de sa famille, le savoir et le savoir-faire paysans ;
- un dispositif de formation initiale classique diplômante et/ou qualifiante ;
- un dispositif de formation professionnelle continue assimilée à la vulgarisation et au conseil agricoles.

L'agripreneuriat des jeunes diplômés prend essor habituellement à partir de ce socle architectural (écoles, centres et dispositif). Il se caractérise généralement par la prédominance de très petites exploitations. La plupart des agripreneurs sont malheureusement orientés sur la subsistance et, le petit surplus qu'ils vendent ne leur procure pas assez de revenus pour acheter des intrants améliorés et adopter des pratiques agricoles appropriées pour accroître la productivité (GIZ, 2018). En effet, les activités exercées par les jeunes agripreneurs sont visiblement encore traditionnelles marquées par une polyculture, associée souvent au petit élevage (volailles, petits ruminants ou porcins). Il s'agit généralement d'activités combinant toutes formes de cultures : oléagineux, fruitiers, céréales, tubercules, d'activités souvent informelles visant la commercialisation et la transformation des produits locaux ou constituant un relais pour certains produits agricoles. La superficie moyenne des exploitations est estimée à 1,7 ha (Aifa, 2013). En dépit de la prédominance de ces petites exploitations, on remarque de

façon sporadique quelques initiatives d'implantation des fermes modernes, avec plus d'investissement dans les plantations pérennes (palmier à huile, anacardier et fruitiers). Mais ces initiatives sont encore peu nombreuses en raison certainement du manque d'infrastructures d'accompagnement de la production (capitiaux, pistes rurales, système d'électrification rurale, maîtrise de l'eau...)

En outre, étant donné que les rendements sont faibles et que le travail à la ferme et hors ferme n'est pas toujours valorisé, il est difficile d'échapper au cercle vicieux de la faible performance (GIZ, 2018). Les difficultés ne manquent pas et seraient de tous ordres (financier, organisationnel, environnemental, etc.) d'après les enquêtes menées auprès de l'échantillon ayant servi de support pour cette étude. On y observe plusieurs relâchements, le plus souvent, justifiés par l'attrait d'activités plus rémunératrices aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En effet, pendant que certains délaissent leurs « entreprises » au profit d'emplois supposés plus intéressants, en l'occurrence la conduite de taxi-moto communément appelé *Zémidjan*, d'autres s'émigrent au Nigeria voisin pour faire valoir leur expertise en agriculture. Conscients de cette situation peu reluisante, des efforts dans le domaine d'appui-conseil et de vulgarisation ne cessent d'être consentis par les partenaires techniques au développement comme GIZ, SNV, ENABEL. Cependant, il n'empêche malgré ce dispositif d'accompagnement, que le sentiment de désaffection et de frustration persiste au niveau de ces agripreneurs ; ce qui a priori pose la problématique de succès voire de survie de ces exploitations.

2. Revue de littérature

La littérature sur le développement (succès, survie, performance, pérennité, croissance, etc.) de la jeune entreprise (ou de l'entreprise naissante) est riche de publications théoriques qu'empiriques (McMillan et al., 1985 ; Sandberg, 1986 ; Sandberg et Hofer, 1987 ; Stuart et Abetti, 1987,1988; Keats et Bracker, 1988 ; McDougall et al., 1992 ; Cooper, 1993 ; Herron et Robinson,1993 ; Westhead et Birley, 1995 ; Bantel, 1998 ; Lash et al., 2005 ; Lévasseur, 2011 ; Jabraoui et Boulahoual, 2016). Cependant comme le reconnaît Khiari (2008), il faut bien constater aujourd'hui que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des efforts fournis. Aussi, les récentes recherches suggèrent-elles une remise en question des travaux passés et une volonté de réorientation des travaux actuels (Hernandez, 2001).

D'entrée, il importe de signaler que le concept de succès fait appel à l'atteinte d'un objectif que l'on se fixe au départ d'une activité, d'une action voire d'une entreprise. Dans le cas de l'entrepreneuriat et selon un grand nombre de jeunes entreprises, l'objectif de se maintenir en

vie l'emporte sur tous les autres (Elafi *et al.*, 2021). En effet, survivre devient alors un succès en soi (Witt, 2004) ; et pour aspirer au succès, il faut impérativement assurer la survie (Castrogiovanni, 1996). D'ailleurs, le terrain et la littérature préconisent le terme de survie au succès ou à la performance, notamment lors de la phase démarrage (Elfi *et al.*, 2021). Plusieurs auteurs considèrent que pendant les premières années de son existence, le succès d'une entreprise s'exprime essentiellement en termes de survie (Honig et Karlsson, 2004 ; Witt, 2004).

En outre, dans la littérature, la survie d'une entreprise peut être influencée par la combinaison de plusieurs déterminants que l'on catégorise en trois groupes : les facteurs individuels, les facteurs organisationnels et les facteurs environnementaux (Elfi *et al.*, 2021 ; Sambou, 2019).

2.1. Les facteurs individuels

Les facteurs individuels sont les facteurs liés à la personne du créateur de l'entreprise. Il s'agit des facteurs qui lui sont propres et qui se rapportent à son capital humain. Dans la littérature, le capital humain est représenté par quatre variables : l'âge, le genre, le niveau d'études et la nature de formation (Jabraoui et Boulahoual, 2016). A ces quatre arguments, l'on ajoute aussi « la motivation de l'entrepreneur » (Elafi *et al.*, 2021 ; Wiklund et Shepherd, 2003 ; Gasse, 2003) considéré comme un catalyseur de l'action entrepreneuriale (Aifa, 2020). En effet, plusieurs auteurs ont montré que ces cinq paramètres sont des facteurs clés de la réussite entrepreneuriale (Wicker et King, 1989 ; Bruderl *et al.*, 1992 ; Brush, 1992 ; Cooper *et al.*, 1992 ; Dahlqvist *et al.*, 2000 ; Lasch, 2003 ; Shane *et al.*, 2003).

Le lien positif entre l'âge et le succès entrepreneurial a été approuvé par plusieurs auteurs (Kraut et Grambsch, 1987 ; Hisrich, 1990 ; Kallerberg et Leicht, 1991 ; Krueger, 1993, Rowe *et al.*, 1993 ; Masuo *et al.*, 2001). Dans une étude consacrée aux Etats Unis d'Amérique, Zimmerer et Scarborough (1998) ont fait remarquer que la majorité des entrepreneurs débutent leur activité à l'âge de 30 à 40 ans.

A leur suite, et étudiant la relation entre genre et la réussite dans les affaires Bruderl *et al.* (1992), puis Dahlqvist *et al.* (2000) estiment que les entreprises créées par les femmes sont souvent moins performantes que celle créées par les hommes. Brush, (1992) explique cet état de chose par le fait que « les préoccupations de la femme sont plus orientées vers la famille et moins destinées à suivre les objectifs économiques liés à l'expansion de l'entreprise ».

En ce qui concerne l'influence positive du niveau d'études sur le succès de l'entrepreneur, Hamilton (2000) fait remarquer que les bénéfices sont plus faibles chez les entrepreneurs qui n'ont pas fait d'études supérieures, et plus élevé chez les entrepreneurs diplômés de

l'enseignement supérieur. Plusieurs auteurs ont abondé dans le même sens, en soulignant le lien positif entre le niveau d'études du créateur et le rendement de l'entreprise (Hisrich, 1990 ; Kallerberg & Leicht, 1991 ; Krueger, 1993 ; Rowe et al. 1993 ; Lussier & Pfeifer, 2001 ; Masuo et al., 2001 ; Thapa, 2007 ; Indarti & Langenverg, 2008). Cependant, Van der Sluis et al. (2004), estiment toutefois que cette considération doit être nuancée dans la mesure où l'effet du niveau des études sur la performance entrepreneuriale peut être ambigu. D'après ces auteurs, l'on ne pourrait déduire avec précision, à partir des études existantes, si cet effet est induit par l'investissement dans l'enseignement ou s'il résulte des aptitudes et auto-efficacité de l'entrepreneur. D'ailleurs, à partir des études entreprises sur la problématique du succès entrepreneurial, Minniti et Bygrave (2003) aboutissent au résultat selon lequel les individus ayant un niveau d'études plus élevé ne sont pas nécessairement plus performantes.

Occultant le niveau d'études, Davidsson et Honig (2003), puis Kidane et Harvey (2009), se sont plutôt intéressés à la nature de la formation. A l'issue de leurs travaux, ces auteurs soulignent que la formation professionnelle et les expériences entrepreneuriales précédentes affectent positivement le succès entrepreneurial.

Enfin, Shane et al., 2003 montrent que la survie dépend de la volonté des gens à devenir des entrepreneurs. Cette volonté, selon Elafi et al. (2021) fait référence à une motivation entrepreneuriale qui représente l'un des déterminants influençant la survie des entreprises.

2.2. Les facteurs organisationnels

On regroupe sous ce concepts les facteurs liés à l'organisation de l'entreprise. Il s'agit des facteurs qui affectent sa structure économique, financier et procédurale, comme le capital social, le financement, l'actif immobilisé, le manuel de procédures, le plan d'affaires, etc. En effet, pour Ouazzani et Barakat (2018), l'accumulation du capital financier permet à la petite entreprise d'augmenter les moyens matériels nécessaires à son développement. Sambou (2019) apporte la précision qu'il s'agit notamment de son capital social (capital initial investi) et de son accès au financement. Ces observations rejoignent celle de Headd (2003) qui trouvait que la chance de survie d'une entreprise est notamment dépendante de ses actifs (dotation en biens) de départ. D'ailleurs, pour une entreprise nouvellement créée et durant sa phase de démarrage, ses actifs initiaux permettent de la protéger (Fichman et Levinthal, 1991). C'est tout en corroborant cette thèse que Baron et Markman (2003) confirment que le capital social de l'entrepreneur affecte positivement et significativement la réussite entrepreneuriale. Pourtant le capital social et l'accompagnement financier ne sont pas les seuls facteurs économiques explicatifs du progrès de l'entreprise. Les difficultés d'accès aux facteurs de production

(électricité par exemple) et d'écoulement des produits entravent à leur manière la survie de l'entreprise (Ngoa et Sebigunda, 2012 ; Saint-Pierre et *al.*, 2015). L'appui-conseil et le coaching permettent aussi aux entrepreneurs d'acquérir des connaissances nécessaires au développement de leurs entreprises (Bisk, 2002). Ces facteurs améliorent d'ailleurs chez le promoteur des connaissances et compétences nécessaires pour réussir les projets d'entrepreneuriat (Sammut, 2003 ; Chabaud et *al.*, 2010).

Pour leur part, Thorton et Flynne (2003) et Audretsch et Thurik (2004) soulignent que les réseaux sociaux, connectant les entrepreneurs individuels à des sources structurées d'apprentissage sont une fonction centrale dans le succès des entreprises en démarrage. Ceux-ci favorisent l'acquisition des ressources et l'identification des opportunités (Beckert, 2010).

Par ailleurs, au titre des facteurs organisationnels, plusieurs auteurs trouvent que certains indicateurs de création comme le coaching, l'entraînement, le plan d'affaires, l'étude de la faisabilité technique et financière et les potentiels commerciaux du projet influencent positivement la réussite de sa mise en œuvre (Bruderl et *al.*, 1992 ; André Belley et *al.*, 2006 ; Gardner, 1994 ; Guth, Kumaraswamy et McErlean, 1991 ; Behrens et Hawranek, 1991). Selon Jabraoui et Boulahoual (2016), le plan d'affaires montre qu'une stratégie existe et que le créateur possède une vision claire, facilement communicable et applicable. A ce titre, il inscrit le projet dans le temps par l'explication des ressources employées pour atteindre ses objectifs de réussite.

En effet, pour Hills, (1994), près de la moitié des échecs consécutifs au lancement d'entreprises, pourrait être évités si les créateurs ont fait des études de marketing préalables (orientations marché et client, cycle de vie, segmentation et positionnement, planification marketing stratégique et opérationnelle, etc). Parallèlement, certaines études remettent en cause l'importance du plan d'affaires dans la réussite d'une entreprise. Ribourel (1979) considère que l'élaboration du plan d'affaires dès la préparation à la création peut mener à l'échec. D'autres auteurs comme Lange et *al.*, (2007) remettent en cause la dimension trop formelle du plan d'affaires plutôt que son utilité.

2.3. Les facteurs environnementaux

L'entreprise exerce son activité dans le cadre d'un contexte précis auquel elle doit s'adapter : c'est l'environnement de l'entreprise que l'on peut définir comme étant l'ensemble des éléments avec qui elle constitue un système. Il s'agit des éléments susceptibles d'influencer directement ou indirectement ses activités. A ce titre, toute entreprise a besoin de se référer à son environnement et de prendre en compte ses mutations (Aïfa, 2017).

En effet, les facteurs environnementaux de l'entreprise se rapportent essentiellement à l'environnement des affaires, lequel peut être défini comme étant l'ensemble des conditions politiques, légales, institutionnelles et réglementaires qui régissent les activités des entreprises (CEA, 2014). Plusieurs auteurs défendent la relation de convergence entre le contexte environnemental et le succès entrepreneurial. Pour eux, un environnement des affaires favorable à une entreprise peut faciliter son développement. En revanche, lorsqu'il lui est défavorable, il entrave sa survie. Un tel environnement est généralement caractérisé par des difficultés liées aux taxes et impôts, à la législation et à la réglementation trop contraignantes, à l'absence d'assistance ou d'accompagnement des PME (Ngoa et Sebigunda, 2012). Covin et Slevin (1990) estiment que le plus souvent, le contexte environnemental est défavorable pour le succès des entreprises. Pour ces auteurs, un ensemble de facteurs défavorables que représentent les changements radicaux, les charges réglementaires intensives, les rivalités féroces entre les concurrents, etc., sont des forces externes contraignantes, de nature à perturber le développement de l'entreprise et à affecter sa survie. En effet, même si le promoteur est doté de compétences nécessaires au succès de son business, face à un contexte environnemental défavorable, il sera très difficile pour lui d'atteindre ses objectifs de réussite (Baldwin et *al.*, 2000). Craig et *al.* (2007) font observer, à cet effet, que l'environnement des affaires défavorable reste une des principales causes de la fermeture de PME en Afrique subsaharienne. Cette observation rejoint celles de Morgan (2006) et de Ouazzani et Barakat (2018) qui trouvent que l'environnement des affaires est significativement explicatif de l'échec des entreprises, surtout en Afrique. A cet effet, l'entreprise ne peut réussir que si elle prend en considération son environnement économique, technique et social (Boutillier et Uzunidis, 1999). Dès lors, l'entrepreneur se doit de bien scruter l'environnement de son entreprise afin d'en tirer avantages et d'exploiter au mieux les opportunités qu'il lui offre (Bouchikhi et Kimberly, 1994).

Prenant le contre-pied de ces assertions, Nokairi (2018) fait toutefois examiner que l'environnement des affaires à lui seul ne peut entraîner la faillite d'une entreprise. Selon lui, la faillite d'une entreprise est tout aussi conditionnée par des facteurs internes que ceux spécifiques à ladite entreprise. A sa suite et abondant dans le même sens, Sambou, 2019) estime que l'environnement des affaires n'a pas le même effet sur l'ensemble des entreprises et n'est pas forcément le déterminant dans leur défaillance. Selon lui, « certaines entreprises bien gérées peuvent survivent en période de crise, comme d'autres peuvent éprouver des difficultés lorsque l'environnement des affaires est favorable ». L'auteur poursuit, en faisant observer que « dans un même secteur d'activités quel que soit la situation économique, on peut trouver des

entreprises en difficulté et d'autres en bonne santé ». Renchérissant la thèse de Sambou (2019), Guclu et *al.* (2002), suggèrent d'ailleurs que « face aux changements continus de l'environnement, l'entrepreneur doit rester vigilant pour réagir rapidement dès qu'une nouvelle opportunité se présente, sans se préoccuper de tout anticiper ».

En outre, en guise de résumé, retenons que les travaux ci-dessus, passés en revue, nous enseignent que le succès ou la survie de l'entreprise est généralement fonction des facteurs individuels propres à l'entrepreneur, des facteurs organisationnels qui dépendent essentiellement de la structure de l'entreprise et des facteurs environnementaux qui s'analysent comme des forces exogènes. Il ressort de ce qui précède que le succès entrepreneurial est déterminé par une combinaison de nombre de facteurs. Plusieurs auteurs ont utilisé ces facteurs voire leurs items pour appréhender la performance des entreprises. C'est le cas de Lash et *al.* (2005) qui ont étudié les déterminants de la survie et de la croissance des start-up TIC. S'appuyant sur un échantillon de 498 firmes, ces auteurs ont trouvé que les caractéristiques organisationnelles comme le capital investi et la structure du capital sont fortement liés au succès des start-up TIC tandis que le capital humain et l'expérience de l'entrepreneur n'ont qu'un impact limité. Les résultats de l'étude montrent, contre toute attente que l'intensité de préparation de l'entrepreneur n'est pas un facteur clé de succès. Etudiant par ailleurs les déterminants de la pérennité des petites et moyennes entreprises sénégalaises, Sambou (2019) arrive à la conclusion que les facteurs qui peuvent augmenter la durée d'activité des PME sont le capital financier, les dépenses en biens d'équipements matériels, le chiffre d'affaires, l'accès au crédit, la taille, le statut juridique, la localisation en zone urbaine, les activités exercées. L'auteur trouve, en revanche, que les principales contraintes de pérennité des PME sont les difficultés de remboursement des crédits octroyés et d'approvisionnement en énergie, le manque de local et la réglementation très contraignante sont les principales contraintes de pérennité des PME. A sa suite, et s'appuyant sur l'exemple des pharmacies officines, Elafi et *al.* (2021), se sont intéressés aux déterminants de survie des TPE au Maroc. Les résultats obtenus indiquent que le genre, l'entourage entrepreneurial, la motivation, la formation entrepreneuriale, la taille du capital de démarrage ainsi que l'accompagnement du pharmacien contribuent à améliorer la probabilité de survie de son entreprise. Les auteurs trouvent, par contre, qu'en dehors des exonérations des charges sociales, l'appui de l'Etat, en l'occurrence, la subvention d'investissement et celle des salaires, s'avère inefficace.

En nous fondant sur ces diverses analyses, nous comptons affiner l'étude sur les déterminants du succès des jeunes diplômés du Bénin dans l'agriprenariat, en procédant à l'élaboration d'un

modèle conceptuel, lequel soumis à l'épreuve des faits nous fournira, sans doute, des résultats pertinents et appropriés à interpréter.

Figure 1 : facteurs de succès

Source : l'auteur

3. Cadre empirique de l'étude

L'objectif principal de cette recherche étant d'identifier les facteurs explicatifs du succès des jeunes diplômés du Bénin dans l'agripreneuriat, il nous faut, à présent, dériver un instrument d'analyse adéquat nous permettant de faire les discussions concordantes.

3.1. Démarche méthodologique

Notre démarche méthodologique est fondée sur la collecte des données dont la base repose sur un échantillon de 72 agripreneurs dans le lot des 100 agripreneurs formés sur « l'entrepreneuriat » en novembre 2018, par un pool de spécialistes, sous financement du GIZ. Nous avons pu leur administrer un questionnaire de 11 questions. Au regard de la littérature sur la problématique de succès entrepreneurial et du contexte béninois, celles-ci sont supposées traduire la véracité des faits. Elles sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Variables explicatives

Variables explicatives/Codes		Modalités
Variables liées à la personne de l'agriprenneur		
Âge	Age	<ul style="list-style-type: none"> - Moins 20 ans - Entre 20 ans et 25 ans - Plus de 25 ans
Niveau d'études	Neduc	<ul style="list-style-type: none"> - Inférieur ou égal au Bac - Supérieur au Bac
Sexe	Sexe	<ul style="list-style-type: none"> - Masculin - Féminin
Motivation	Motiv	<ul style="list-style-type: none"> - Désir d'indépendance - Désir d'éviter le chômage - Désir de revenu
Variables liées à l'organisation		
Type d'exploitation	Typ_exploi	<ul style="list-style-type: none"> - Exploitation végétale - Jardinage - Elevage - Autres (aquaculture, transformation...)
Capital social	Csocial	<ul style="list-style-type: none"> - Moins de 200 000 fcfa - Entre 200 000 fcfa et 500 000 fcfa - Plus de 500 000 fcfa
Plan d'affaires ou étude de faisabilité	PA	<ul style="list-style-type: none"> - Oui - Non
Capital relationnel (appartenance à des réseaux professionnels)	Crelat	<ul style="list-style-type: none"> - Oui - Non
Financement extérieur (banque ou autres institutions financières ou emprunt)	FExt	<ul style="list-style-type: none"> - Oui - Non
Variables liées à l'environnement		
Zone d'exercice	Zoexerc	<ul style="list-style-type: none"> - Péri-urbaine - Rurale
Appui gouvernemental	Appui_gouv	<ul style="list-style-type: none"> - Aide financière - Aide matérielle - Appui-conseil
Accompagnement d'ONG	Accomp_ONG	<ul style="list-style-type: none"> - Oui - Non

Source : l'auteur

Les données collectées ont été traitées et analysées à l'aide d'une régression logistique binaire logit sous le logiciel SPSS. Elle est adaptée lorsque la variable dépendante (Y) est dichotomique, comme c'est le cas dans cette recherche.

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{si succès du jeune diplômé dans l'entrepreneuriat} \\ 0 & \text{si échec du jeune diplômé dans l'entrepreneuriat} \end{cases}$$

Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{e^X}{1+e^X} = \frac{e^{b_0+b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_jx_j}}{1+e^{b_0+b_1x_1+b_2x_2+\dots+b_jx_j}}$

La régression logistique permet d'expliquer la probabilité p qu'un jeune diplômé ait de succès dans l'entrepreneuriat au moment de l'enquête par l'ensemble de variables indépendantes présentées ci-dessus.

$$\begin{aligned} \text{Le logit de } p \text{ est : } \logit(p) &= \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_jx_j \\ &= b_0 + b_1Age + b_2Neduc + b_3Sexe + b_4Motiv + b_5Typ_emploi + b_6Csocial + b_7PA \\ &\quad + b_8Crelat + b_9FExt + b_{10}Zoexerc + b_{11}Appui_gouv + b_{12}Accomp_ONG \end{aligned}$$

Le dépouillement est effectué à l'aide de SPSS. La variable à expliquer par celles explicatives figurant dans le tableau 1, est le taux de succès qui fait référence à la part des agripreneurs qui survivent encore. Afin d'atteindre ce but, nous avons scindé les agripreneurs en deux groupes. Le premier groupe est constitué des survivants et le second est constitué des agripreneurs qui ont cessé leurs activités d'agripreneuriat. En effet, sur les 72 agripreneurs enquêtés, nous avons constaté que, seulement 52 survivent encore ; soit un taux de survie s'élevant à 72,22%.

Pour rappel, dans le tableau 1 figurent les dimensions du succès que sont les facteurs relatifs à l'entrepreneur, l'organisation et l'environnement. Chaque dimension comporte des variables appropriées, lesquelles seront traduites à leurs tours par les items des questions présentées. C'est sur cette base que nous avons obtenu les résultats résumés dans le tableau 2 ci-dessous.

3.2. Résultats, commentaires et interprétation

Les résultats issus de la régression logistique se trouvent résumés dans le tableau 2 comme suit.

Tableau 2 : Résultats de la régression logistique

Variables explicatives	Coefficient β	Significativité
Age		
-Moins de 20 ans	-3.143	0.078
-Entre 20 ans et 25 ans	1,502	0,201
-Plus de 25 ans	-1.556	0.076
Niveau d'étude		
- < au Bac	2.254	0.000
- \geq au Bac	1,021	0,305
Sexe		
- Masculin	-0.571	0.021
- Féminin	0,201	0,034
Motivation		
-Désir d'indépendance	-2.992	0.000
-Désir de revenu	-1.386	0.034
-Désir d'éviter le chômage	-0.985	0.000

Type d'exploitation		
-Exploitation végétale	1,205	0,032
-Jardinage	-0.423	0.338
-Elevage	-1.355	0.658
-Autres (aquaculture, transformation, etc.)	0.234	0.804
Capital social (au démarrage)		
- < 200 000 fcfa	2,104	0,805
- ≥ 200 000 fcfa et < 500 000 fcfa	-1.424	0.005
- ≥ 500 000 fcfa	-0.615	0.000
Plan d'affaires ou étude faisabilité		
. Oui	-0.152	0.835
. Non	0,544	0,045
Capital relationnel		
- Oui	-0.855	0.004
- Non	1,108	0,022
Financement extérieur		
. Oui	0,803	0,412
. Non	2.484	0.352
Zone d'exercice		
-Zone péri-urbaine	1.004	0.025
-Zone rurale	2,102	0,861
Appui gouvernemental		
-Aide financière	0.621	0.825
-Aide matérielle	1.612	0.043
-Appui-conseil	-1.383	0.086
Accompagnement d'ONG		
. Oui	1.031	0.008
. Non	-0,23	0,453

Source : l'auteur

L'observation du tableau ci-dessus nous indique d'abord que toutes les variables explicatives ne sont pas significatives. C'est le cas des variables : âge, plan d'affaires et financement extérieur. Il s'ensuit qu'au Bénin l'âge, le type d'exploitation, l'élaboration d'un plan d'affaires (avant le démarrage) et le concours financier d'un tiers n'ont pas d'influence sur l'agriprenariat des jeunes. Ces observations rejoignent en partie, celles de Ribourel (1979) et de Lange et al. (2007) qui remettent en cause la nécessité d'élaboration de plan d'affaires formel avant la création.

Ensuite, pour ce qui reste du capital humain, les variables « niveau d'études » et « sexe », bien qu'étant toutes deux significatives, induisent, contrairement aux prédictions théoriques, des effets inattendus sur la chance de succès des jeunes diplômés béninois dans l'agriprenariat. En effet, en référence aux études universitaires, le niveau d'études « inférieur ou égale au Bac » a plus d'influence (positive) sur le succès entrepreneurial des jeunes diplômés agriculteurs. Ce résultat semble corroborer la thèse malheureusement partagée dans certains milieux béninois

que « l'agriculture est l'apanage des seuls individus moins instruits ou l'activité par défaut des actifs ». Ceci dit, une fois sur le terrain, et bien qu'étant formé pour, l'agripreneur de niveau universitaire éprouve et développe un complexe de supériorité. Ce sentiment qui l'anime, le démotive et le pousse à « se chercher » ailleurs, notamment dans les administrations. C'est ce qui, sans doute, explique en partie l'effectif pléthorique des ingénieurs agronomes à la Fonction Publique et dans les ONGs au Bénin, pendant que le pays dispose d'énormes potentialités et est malheureusement soumis à des crises alimentaires répétitives.

Par contre, il est observé que comparativement aux hommes, les femmes ont plus de chance de réussir dans l'agripreneuriat. Ces observations ne sont pas anodines dans le contexte béninois (d'ailleurs francophone) marqué par la préférence au fonctionnariat et la propension qu'ont les hommes béninois à être dispersés dans plusieurs activités dont, notamment la conduite de taxi-moto qui procure sans grandes formalités des revenus au quotidien. Cet état de chose est d'ailleurs confirmé par l'influence négative que la variable « motivation » exerce sur le succès des jeunes diplômés dans l'agripreneuriat. En effet, que ce soit par « désir d'indépendance », « désir d'éviter le chômage » ou « désir de revenu », le constat est fait que le jeune diplômé béninois n'est pas si motivé à l'activité entrepreneuriale dans l'agriculture. Ce constat très édifiant s'illustre dans les faits où plusieurs des agripreneurs, bien qu'étant dans leurs activités, continuent de guetter des opportunités de toutes sortes. S'ils ne saisissent pas les occasions de recrutements d'employés organisés çà et là par les entreprises et autres structures étatiques ou non gouvernementales, c'est qu'ils s'activent dans d'autres activités (peu durables et non pérennes) pouvant leur assurer le quotidien. A défaut, tandis que certains se plaisent à conduire concomitamment les taxi-motos, d'autres rejoignent le Nigeria et se muent en travailleurs saisonniers, le temps d'arrondir leurs fins de saison et se procurer des actifs (moto, télévision, groupe électrogène, etc.) qui « donnent du rêve au villageois ». Rappelons pour renchérir que ce sentiment de démotivation est aussi perçu plus avec les agripreneurs de formation universitaire qui développent une sorte de complexe de supériorité, les empêchant d'être mieux concentrés sur l'activité entrepreneuriale.

Par ailleurs, on note que de tous les types d'exploitation, c'est seule la production végétale qui est significative, attestant conformément à la réalité que cette variante d'exploitation a plus de chance de succès que les autres. L'observation du terrain montre d'ailleurs que ce type d'exploitation contient beaucoup d'activités à cycle court (production de céréales, de maraîchers, de tubercules, etc.) et porteuses de valeur substantielle (Ayéna et Yabi, 2013 ; Dossa et *al.*, 2018).

En outre, au-delà de 200 000 fcfa, le capital social au démarrage affecte négativement la réussite des jeunes diplômés dans l'agripreneuriat. Cette influence est d'autant plus marquée au fur et à mesure qu'augmente le montant du capital. Ce résultat est bien illustratif de la réalité d'autant que les agripreneurs sont assimilables à des micro-entreprises, lesquelles ne pourront gérer de façon efficiente des ressources financières supérieures à leur capacité structurelle. A vouloir les doter de fonds supplémentaires qui ne serviraient à rien et qui pourraient les amener à des loisirs et distractions, l'on court le risque de les voir abandonner leurs activités agricoles, lesquelles sont exigeantes de leur présence quotidienne. C'est, en effet, dans cette même logique que le financement extérieur ainsi que l'aide financière de l'Etat se seraient avérés non significatifs. Les jeunes estiment que leur appartenance à des réseaux professionnels, ainsi que l'appui-conseil de l'Etat affectent négativement leur succès dans l'agripreneuriat. Peut-être, les jugent-ils aux lourdeur et lenteur administratives qu'induisent ces variables caractérisées souvent par de fréquentes et longues réunions, sources souvent de gaspillage de temps et d'énergie ainsi que de divergence d'idées. Par contre, ils trouvent favorable l'aide gouvernementale focalisée sur du matériel et d'équipements de travail. Ce résultat paraît bien logique à l'observation des faits. En fait, si l'aide financière de l'Etat peut conduire à la distraction du jeune agripreneur, certainement, du fait de son effet incitatif aux loisirs, il n'en serait pas de même pour la dotation en matérielle qui relève d'un acte visible, tangible, réelle et évidente. En effet, les équipements mis à disposition (au besoin de façon tournante ou rotative en vue d'une certaine rationalité) ne peuvent avoir d'autres utilités que de servir à l'agriculture et de faciliter au jeune agripreneur la pénibilité des tâches. Cette action concrète, palpable et d'utilité avérée ne peut qu'engendrer son ardeur au travail. C'est, sans nul doute, dans cet ordre d'idées que les mêmes résultats apportent la confirmation que « l'accompagnement des ONGs » favorise également la réussite des jeunes agripreneurs. Cette observation qui rejoint celles des auteurs Bisk, (2002), Sammut, (2003), Chabaud et *al.*, (2010), reste perceptible au Bénin où des organismes comme GIZ sont au côté de ces jeunes durant tout le cycle d'activités, c'est-à-dire du démarrage jusqu'à la commercialisation, en passant par les phases de production et de distribution. La plupart du temps, leur intervention est marquée par les actions d'information, de sensibilisation, de coaching, de développement personnel, de la formation, bref de l'appui-conseil. D'après les informations recueillies sur le terrain, ces actions souvent « banalisées » du fait de leur régularité, apportent toutefois de réconfort aux actifs qu'elles soutiennent, galvanisent et exaltent. Plusieurs des enquêtés ont, par ailleurs, déclaré que ces actions d'accompagnement

des organismes renforcent fondamentalement leurs besoins d'appartenance, d'estime et d'accomplissement, et ceci de façon à les convaincre que la « Terre ne ment pas ».

Enfin, la « zone d'exercice » des activités agripreneuriales a également d'influence sur la réussite des jeunes diplômés. L'installation dans les zones rurales a une chance non significative de succès, comparativement à l'exercice dans les zones péri-urbaines. Ceci peut s'expliquer par le fait que les exploitations implantées dans les zones urbaines ont la faveur des marchés urbains plus larges, stables et solvables auxquels ils se trouvent connectés. En outre, l'on ne devrait pas perdre de vue que les zones rurales sont souvent exposées à des conditions défavorables comme, par exemple, le défaut d'infrastructures routières, qui est de nature à entraver la bonne évolution de l'activité entrepreneuriale.

De façon illustrative, si nous partons de l'hypothèse que les agriculteurs ont un accès libre au marché, des inégalités dans la densité routière au détriment de certaines zones à potentialité appréciable favorisent un processus de sélection adverse (Aïfa, 2013). En effet, l'augmentation du coût de transaction (coût de transport, coût d'obtention de l'information, etc.) a pour effet d'éliminer les petits producteurs du marché ; ce qui à terme se conclut par la disparition du marché de certains produits (Akerlof, 1970). En Afrique d'ailleurs, le coût commercial de l'état défectueux des infrastructures de transport ne cesse d'être évoqué : il représenterait par exemple deux tiers de la valeur ajoutée des exportations de l'Ouganda (Millner et *al.*, 2000). Au Bénin, de nombreuses zones enclavées existent toujours. En effet, pendant les saisons de fortes pluies, plusieurs régions agricoles du pays restent isolées du fait de l'état défectueux des voies d'accès (ADEx, 2005).

Conclusion

L'objectif de la présente étude est de déterminer les facteurs explicatifs du succès des jeunes diplômés dans l'agripreneuriat au Bénin. Ainsi nos analyses se sont faites sur les données d'enquête réalisée auprès d'un échantillon de 72 individus sélectionnés à partir d'une population de 100 agripreneurs ayant suivi en novembre 2018 une formation en entrepreneuriat sous financement de GIZ.

Au terme de l'étude, il nous a été donné de constater que la réussite des jeunes diplômés béninois dans l'agripreneuriat dépend essentiellement du sexe, du niveau d'étude, de la zone géographique d'exercice, du capital social au démarrage, de l'aide de l'Etat en équipement et de l'accompagnement des ONGs. A cet effet, il est important que l'Etat trouve des mécanismes rationnels et rotatifs de mise à disposition des jeunes agripreneurs, d'équipements agricoles aux fins de les sédentariser et de leur éviter la dispersion dans des activités peu rémunératrices à moyen et long termes.

Cette étude a révélé de façon surprenante et spécifique, la caractéristique de l'aide financière de l'Etat qu'elle trouve et juge inefficace contrairement aux messages véhiculés et distillés dans l'opinion sur la « sensibilité des jeunes au gain facile ». L'appartenance à des réseaux professionnels est tout aussi inopérante dans le succès des jeunes agripreneurs. Sans nul doute, cette situation s'expliquerait par la lenteur et la lourdeur administratives ainsi que les pertes de temps dues aux longues réunions et à la mauvaise planification des activités desdits réseaux. L'étude invite ceux-ci à adopter d'autres approches de collaboration avec ces jeunes agripreneurs qui n'ont pas motivation à se « noyer dans des activités » dont les fruits ne sembleraient pas si visibles au premier coup.

BIBLIOGRAPHIE

ADEX (2005) : *Rapport sur la compétitivité de l'économie béninoise.*

Aïfa E., (2013) : *Infrastructures publiques et réponse de la production agricole au Bénin.*

Thèse de doctorat – UCAD de Dakar

Aïfa E., (2017) : *L'entrepreneuriat autrement.* Les éditions Flamboyants. ISBN : 978 – 99919 – 801 – 3 -1

Aïfa E. (2020) : *Profil entrepreneur.* Edition COPEF

Akerlof, G (1970) : *The market of lemons. Quantitative uncertainty and market mechanism.* Quaterly journal of Economics, pp 623-648.

Audretsch, D.B. et Thurik A.R. (2000) : *Capitalism and democracy in the 21st Century: from the managed to the entrepreneurial economy.* *Journal of Evolutionary Economics*, Springer, vol. 10(1), pages 17-34.

Audretsch, D. and Lehmann, E. (2004) : *Financing high-tech growth: the role of banks and venture capitalists.* *Schmalenbach Business Review*, 56(4), 340-357.

Ayéna, M. et Yabi, A.J. (2013) : *Effets du Conseil à l'Exploitation Familiale (CEF) sur les performances économiques des exploitations bénéficiaires à Banikoara au Nord-Benin.*

Invited paper presented at the 4th International Conference of the African Association of Agricultural Economists, Hammamet, Tunisia, 14 p.

Baldwin, John R., Lin Bian, Richard Dupuy et Guy Gellaly (2000) : *Taux d'échec des nouvelles entreprises canadiennes : nouvelles perspectives sur les entrées et sorties.*

Statistique Canada, Catalogue n° 61 – 526- XPF, février 2000, 127 pages.

Banque Mondiale (2000) : *China 2020: Development Challenges in the New Century* Washington D.C.

Bantel, K. A. (1998) : *Technology-based, "adolescent" firm configurations: strategy identification, context and performance.* *Journal of Business Venturing*, 13, 205-230.

Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003) : *Person-entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs than others.* *Human Resource Management Review*, 13(2), 281–301. [https://doi.org/10.1016/S1053-4822\(03\)00018-4](https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00018-4) Beckert, 2010

Behrens, W . et P .M . Hawranek, P. M. (1993) : *Manuel de préparation des études de faisabilité industrielle* Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Vienne, 394 pages.

Belley, A. Dussault, L. Lorrain, J. (2006) : *Les compétences des entrepreneurs : élaboration et validation d'un questionnaire (QCE)*, Actes, 4ème CIFPME, Nancy Metz, Octobre.

- Bisk, L. (2002) : *Formal entrepreneurial mentoring: the efficacy of third party managed programs*. Career Development International, vol. 7, n° 5, p. 262-270
- Bouchikhi H., Kimberly J., (1994) : *Entrepreneurs et gestionnaires : les clés du management entrepreneurial*.
- Boutillier et Uzunidis, (1999) : *L'empreinte historique de la théorie de l'entrepreneur. Enseignements tirés des analyses de Jean Baptiste Say et de Joseph Aloï Schumpeter De Boeck Supérieur* | « Innovations » 2014/3 n° 45 | pages 97 à 119 ISSN 1267-4982 ISBN 9782804189761 DOI 10.3917/inno.045.0097
- Bruderl J., Preisdorfer P. et R. Ziegler (1992) : *Survival Chances of Newly Founded Business Organization*. American Sociological Review, vol. 57, April, pp. 227-242.
- Brush, C.G. (1992) : *Market place information scanning activities of new manufacturing ventures*. Journal of Small Business Management, Vol 30, N 4.
- Castrogiovanni G., (1996) : *Pre-startup planning and the survival of new small businesses: Theoretical linkages*. Journal of Management, vol. 22, n° 6, 1996, p. 801-822
- CEA. (2014), *Rapport sur l'amélioration du climat des affaires en Afrique Centrale*, Bureau Sous Régional pour l'Afrique Centrale, Novembre 2014, 49p.
- Chabaud, D, Messeghem, K & Sammut, S (2010) : *L'accompagnement entrepreneurial ou l'émergence d'un nouveau champ de recherche*. Gestion 2000, n° 3.
- Cooper, A.C. (1985) : *The role of incubator organizations in funding of growth oriented firms*. Journal of Business Venturing, 1, 75-86.
- Cooper, A. (1993) : *Challenges in predicting new firm performance*. Journal of Business Venturing, 8, 241-253.
- Cooper A.C, Gimeno-Gascon F.J et Woo C.Y (1994) : *Initial human and financial capital as predictors of new venture performance*. Journal of Business Venturing, vol. 9, n°5, p. 371-395.
- Covin, J.G, Selvin, D.P. (1990) : *New venture strategic posture, structure, and performance : an industry life cycle analysis*. Journal of Business Venturing, 5(2), 123-135.
- Craig, B. R., Jackson, W. E., Thomson, J. B. (2007) : *Small firm finance, credit rationing, and the impact of SBA-guaranteed lending on local economic growth*, Journal of Small Business Management 45(1), 116-132.
- Dahlqvist, J., Davidsson, P. et J. Wiklund (2000) : *Initial conditions as predictors of new venture performance: a replication and extension of the Cooper et al. Study*. Enterprise & Innovation Management Studies, vol1.

- Davidsson, P. et Honig B. (2003) : *The role of human and social capital among nascent entrepreneurs*. Journal of Business Venturing, vol. 18, n°3, p. 301-331.
- Diaw A. (1995) : *Une analyse microéconomique des effets de taxation des revenus agricoles dans les pays en voie de développement*, 1-95/04/EP – CREA Dakar.
- Dossa F., Todota C., Miassi Y. E. S. (2018) : *Analyse comparée de la performance économique des cultures de coton et de maïs au Nord-Bénin : cas de la commune de Kandi*. International Journal of current Innovations in Advanced Research. ISSN : 2636-6282. Vol I, Issue 6.pp : 118 - 130
- Elafi, R., Kobi, H. et Akaaboune, M. (2021) : *Déterminants de survie des TPE au Maroc : Cas des pharmacies d'officine* - Revue AME Vol 3, No 3 (Juillet, 2021) 340-358 - E-ISSN : 2665-7511
- Fichman M. et Levinthal D. (1991) : *Honeymoons and the Liability of Adolescence : a new Perspective on Duration Dependence in social and organizational Relationships*. Academy of Management Review, vol. 16, p.442-468
- Gardner (1994) : *Marketing/entrepreneurship interface : a conceptualization*, dans G.Hills, Edit, Marketing and entrepreneurship: research ideas and opportunities, Quorum Books.
- Gasse Y. (2003) : *L'influence du milieu dans la création d'entreprises*. Organisations et territoires, vol. 12, n° 2, p. 49-56.
- GIZ, (2018) : *Bénin : Professionnalisation des producteurs à travers des services intégrés*. www.giz.de - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – juin 2018
- Guclu A., Dees G., Anderson B.B., 2002, The process of social entrepreneurship
- Guth W.D., Kumaraswamy A. et McErlean M., (1991) : *Cognition, enactment and learning in the entrepreneurial process*, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College
- Hamilton, C. (2000) : *Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment*. Journal of Political Economy, 2000, vol. 108, issue 3, 604-631
- Headd, B. (2003) : *Redefining Business Success: Distinguishing between Closure and Failure*. Small Business Economics, 21, 51-61. <https://doi.org/10.1023/A:1024433630958>
- Hernandez, E-M (2001), *L'entrepreneuriat: Approche Théorique*, L'Harmattan.
- Herron, L. & Robinson, R. (1993) : *A structural model of the effect of entrepreneurial characteristics on venture performance*. Journal of Business Venturing, 8(3), 281-294.
- Hills, G. (1994) : *Marketing and entrepreneurship : the domain*, dans G.Hills, Edit, Marketing and entrepreneurship: research ideas and opportunities, Quorum Books.

- Hisrich, R. D. (1990) : *Entrepreneurship/intrapreneurship*. American Psychologist, 45(2), 209–222. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.45.2.209>
- Honig, B. & Karlsson, T. (2004) : *Institutional forces and written business plan*. Journal of Management, 30(1), 29-48.
- Indarti, N., & Langenberg, M. (2008) : *Factors affecting business success among SMEs: Empirical evidences from Indonesia*. www.utwente.nl/nikos/archief/research/conferences/esu/papers/indartilangenberg.pdf
- Jabraoui, S., & Boulahoual, A. (2016) : *Les facteurs déterminants du succès de l'entrepreneuriat au Maroc : Cas de la région de Casablanca*. Colloque International de la Prospective sous le thème « Entrepreneuriat : Vers un Maroc Entrepreneurial » Casablanca, 24 et 25 Novembre 2016.
- Kallerberg et Leicht, (1991)
- Kassé M. (1996) : *L'Etat, le technicien et le banquier face aux défis du monde rural sénégalais*. NEAS/CREA, Dakar.
- Keats et Bracker, 1988 ;
- Khiari, S (2008) : *Les déterminants de la performance des jeunes entreprises innovantes (JEI) : Quelles interrogations ? De la pertinence du concept de co-alignement– AIM – 1609* - Laboratoire ETHICS - Université El Manar
- Kidane A. et Harvey B.H. (2009) : *Profile of entrepreneurs: employing stepwise regression analysis to determine factors that impact success of entrepreneurs* Review of Business Research.
- Kraut, R.W., & Grambsch, P. (1987) : *Home-based white collar employment: Lessons from the 1980, census*. Social Forces, 66, 410-426., ,
- Krueger, N. (1993) : *The Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perceptions of New Venture Feasibility and Desirability*. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1), 5-21.,
- Krueger, F.N. et L.A. Carsrud (1993) : *Entrepreneurial Intentions: applying the theory of planned behaviour*. Entrepreneurship and Regional Development, no 5, p. 315-350.
- Lange J.E., Mollov A., Pearlmutter M., Singh S., Bygrave W.D., (2007) : *Pre-start-up business plans and post-start-up performance : a study of 116 new ventures*. Venture Capital.
- Lasch, F. (2003) : *La création d'entreprises dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) en France* Regensburg, Beiträge zur Wirtschaftsgeographie Regensburg, n° 4.
- Lash, F., Le Roy, F. et Yami, S. (2005) : *Les déterminants de la survie et de la croissance des startup TIC* - Lavoisier | « Revue française de gestion » 2005/2 no 155 | pages 37 à 56 - ISSN 0338-4551 - DOI 10.3166/rfg.155.37-56

- Lavallois, R. et Target, L. (2009) : *L'agriculteur de demain : entrepreneur, gestionnaire ou producteur ?* Colloque Gestion et Etablissement, 2 et 3 2009, Québec, CRAAQ.
- Levasseur, J. (2011) : *Facteurs de survie et de croissance des entreprises de biotechnologies au Canada*. Mémoire de Maîtrise Es Sciences Appliquées. Département de Mathématiques et de Génie Industriel Ecole Polytechnique de Montréal.
- Lussier, R. N., & Pfeifer, S. (2000) : *A Comparison of Business Success Versus Failure Variables Between US and Central Eastern Europe Croatian Entrepreneurs*.
Entrepreneurship
Theory and Practice, 24(4), 59-67
- Masuo, D., Fong, G., Yanagida, J., Cabal, C., (2001) : *Factors associated with business and family success: A comparison of single manager and dual manager family business households*.
Journal of Family and Economic Issues 22, 55–73.
- McMillan, I. C., R. Siegel, P. N. Subbanarismha (1985) : *Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals*. Journal of Business Venturing, 1,1, 119-128.
- McDougall, P. P., R. B. Jr Robinson et A. S. Denisi (1992) : *Modeling new venture performance : an analysis of new venture strategy, industry structure and venture origin*. ,Journal of Business Venturing, 7, 4, 267-289.
- Millner, C., Morrissey, O. et Rudaheranwa, N. (2000) : *Policy and Non-Policy Barriers to Trade and Implicit Taxation of Exports in Uganda*. Journal of Development Studies, volume 37, n°2, pages 67-90, décembre 2000
- Minniti, M., & Bygrave, W. D. (2003) : *National entrepreneurship assessment*. United States of America Executive Report.
- Morgan, G. (2006) : *Images of Organization (Updated Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ngoa, T. H, Sebigunda, E. N. (2012) : *Accès au Crédit Bancaire et Survie des PME Camerounaises : Le Rôle du Capital Social*. Rapport de Recherche du FRCIEA No 27/12, Dakar, Juin 2012.
- Nokairi, W. (2018) : *Financial characteristics of companies in failure situation in Morocco..*
Revue du Contrôle de la Comptabilité Et de l'Audit, vol 6: 564-591.
- Ouazzani, K. E., Barakat, A. (2018) : *Les déterminants de la performance et de la survie des entreprises naissantes: une revue de la littérature*. Revue de Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit, Numéro 7, Décembre 2018, 654-672 www.researchgate.net/publication/332403080

- Pfeiffer F. et F. Reize (2000) : *Business start-ups by the unemployed : an econometric analysis based on firm data*. Labour Economics, vol. 7, n°5, p. 629-663.
- Rainelli, P. (2007) : *L'agriculture de demain : gagnants et perdants de la mondialisation*, édition Echéances.
- Réseau FAR (2021) : *Bénin / Vers un réajustement structurel et fonctionnel de la FAR au Bénin* - Mai 2021
- Ribourel J., (1979) : *Le temps du plaisir*. Paris, Les presses de la cité
- Saint-Pierre, J., Foleu, L., Abdul-Nour, G., Nomo, S. (2015) : *Les Freins au développement des PME camerounaises: Qu'en pensent les entrepreneurs ?* 6th Africa Business and Entrepreneurship Conference, April 2015, New-York, États-Unis. hal.archives-ouvertes.fr/hal-01703201
- Sambou C.(2019) : *Les déterminants de la pérennité des PME sénégalaises*. Revue d'Economie Théorique et Appliquée ISSN : 1840-7277 -Volume 9 – Numéro 2 – Décembre 2019 pp. 145-164 eISSN : 1840-751X
- Sammut S. (2003) : *L'accompagnement de la jeune entreprise*. Revue Française de Gestion, n°144, p. 153-164
- Sandberg, W. (1986), *New venture performance*. Lexington, MA:Lexington Books.
- Sandberg, W., C. Hofer (1987) : *Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur*. Journal of Business Venturing, 2, 5-28.;
- Stuart, R.W., P.A. Abetti (1988) : *Field study of technical ventures – Part III: The impact of entrepreneurial and management experience on early performance*. Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, 177-192.
- Shane, S., Locke, Edwin A., Collins, Christopher J. (2003) : *Entrepreneurial Motivation* Human Resource Management Review 13(2):257-279 -DOI:10.1016/S1053-4822(03)00017-2
- Thapa, S (2007) : *The relationship between farm size and productivity: empirical evidence from the Nepalese mid-hills*. No 7940, 106th Seminar, October 25-27, 2007, Montpellier, France from European Association of Agricultural Economists
- Thorton, P. H. et Flynne, K. H. (2003) : *Entrepreneurship, networks and geographies*, in Z.J. Acs and D.B. Audretsch (eds). Handbook of Entrepreneurship Research . Boston/ Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 401 - 36
- Van der Sluis, J., Van Praag, C.M. and Van Witteloostuijn, A. (2004) : *The returns to education: A comparative study between entrepreneurs and employees*, Manuscript, University of Amsterdam.

- Westhead, P. et Birley, S. (1995) : *Employment growth in new independent owner-managed firms in Great Britain*. International Small Business Journal, vol. 13, n° 3, 11- 34
- Weinzimmer, L. (1993) : *Organizational growth of U.S. corporations: environmental, organizational and managerial determinants*, Thèse de doctorat, University of Wisconsin.
- Wicker, A. et J.C King (1989) : *Employment, ownership and survival in microbusinesses a study of new retail and service establishments*. Small Business economics, vol. 1 , p37-15.
- Wiklund J., Shepherd D. A. (2003) : *Intentions and growth: The moderating role of resources and opportunities*. Academy of management Proceedings, 2001 ENT: F1, 2001.
- Witt, P. (2004) : *Entrepreneurs' Networks and the Success of Start-Ups*. Entrepreneurship and Regional Development, 16, 391-412.
- Zimmerer et Scarborough (1998)
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (1998) : *Essentials of entrepreneurship and small business management (2nd ed.)*. New York: Prentice Hall.